

A EFICÁCIA DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO (TMI) NO DESMAME DE PACIENTES ADULTOS SUBMETIDOS A VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 10/11/2023](#)

THE EFFECTIVENESS OF INSPIRATORY MUSCLE TRAINING (IMT) IN THE WEANNING OF ADULT PATIENTS SUBJECTING TO INVASIVE MECHANICAL VENTILATION

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10109833

David Rafael Gomes Luzeiro

RESUMO

Apresentação: O tema abordado neste estudo examina os efeitos do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) nos desmames de pacientes adultos submetidos a ventilação mecânica invasiva. Quando a ventilação mecânica invasiva é aplicada por um período superior a 12 horas, pode ocorrer a atrofia dos músculos respiratórios. Para mitigar os efeitos prejudiciais da ventilação mecânica, torna-se essencial implementar um protocolo de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) com o intuito de facilitar o processo de desmame ventilatório. O TMI contribui para a melhoria e manutenção dos parâmetros respiratórios, fortalecendo os

músculos inspiratórios e, assim, otimizando o processo de desmame da ventilação mecânica de forma eficaz. Isso resulta em uma redução das complicações, da taxa de mortalidade, dos custos financeiros e do tempo de internação hospitalar. **Objetivo:** realizar uma revisão de literatura sobre a eficácia do treinamento muscular inspiratório (TMI) no desmame de pacientes adultos submetidos à ventilação mecânica invasiva.

Metodologia: O desenvolvimento da referência proposta da pesquisa foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica qualiquantitativa de artigos eletrônicos, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), atualiza revista, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Repositório Institucional, ABCS Health Sciences (ABCS), Revista pesquisa em fisioterapia (RPF), society of critical care medicine (SCCM), revista perspectiva: ciência e saúde. **Resultados:** Com protocolo de intervenção e acompanhamento adequado, resultados positivos podem ser obtidos com o uso do TMI em pacientes ventilados mecanicamente com dispositivo de carga linear, levando a aumento da PImáx, possível redução do tempo de internação e desmame bem-sucedido. O método obtido com o dispositivo de carga limiar apresenta vantagens significativas para pacientes desmamados da ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva.

Palavras-chave: treinamento muscular inspiratório, ventilação mecânica, desmame.

ABSTRACT

Presentation: The theme presented in this work targets the effects of inspiratory muscle training (IMT) on the results of weaning in adult patients undergoing invasive mechanical ventilation. When invasive mechanical ventilation is used for a period longer than 12 hours, hypotrophy of the muscles may occur. respiratory muscles. To reduce the harmful effects of MV, it is necessary to apply an inspiratory muscle training protocol (IMT) allowing ventilatory weaning. IMT provides the

improvement and maintenance of respiratory parameters, enabling resistance and strength for the inspiratory muscles, benefiting the process of weaning from MV effectively and reducing morbidities and mortality, as well as financial expenditure and hospital stay. **Objective:** to carry out a review on the effectiveness of inspiratory muscle training (IMT) in weaning adult patients undergoing invasive mechanical ventilation.

Methodology: The development of the proposed research reference was carried out based on a qualitative and quantitative bibliographical search of electronic articles, Virtual Health Library (VHL), updates magazine, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Institutional Repository, ABCS Health Sciences (ABCS), Journal of physiotherapy research (RPF), society of critical care medicine (SCCM), perspective magazine: science and health. **Results:** With an appropriate intervention protocol and monitoring, positive results can be obtained with the use of IMT in patients mechanically ventilated with a linear load device, leading to an increase in MIP, a possible reduction in hospitalization time and successful weaning. The method obtained with the threshold load device presents significant advantages for patients weaned from mechanical ventilation in the intensive care unit.

Keywords: inspiratory muscle training, mechanical ventilation, weaning.

1. INTRODUÇÃO

Carvalho R, Carvalho N. (2019), afirma que a Ventilação Mecânica (VM) é um método de suporte ventilatório que ajuda ou substitui a função respiratória em pacientes com insuficiência respiratória. O uso prolongado da VM pode resultar na redução da força muscular respiratória, na eliminação ou redução do estresse imposto ao sistema musculoesquelético durante a imobilização no leito, prolongando o tempo de internação na unidade de terapia intensiva (UTI) e piorando o prognóstico do paciente. A inatividade dos músculos respiratórios devido ao uso prolongado do ventilador mecânico leva à atrofia das fibras

musculares. Isso ocorre devido a um desequilíbrio entre a síntese de proteínas e a quebra delas, acompanhado pela remodelação do tecido muscular diafragmático. Essas mudanças começam a ocorrer horas após o início do uso do ventilador mecânico.

Bissett et al. (2016), relata que o treinamento muscular inspiratório (TMI) é relativamente nova estratégia de treinamento para melhorar a inspiração força muscular em pacientes de UTI. Baseado em limites O TMI é realizado por meio de um dispositivo portátil, que fornece resistência constante cuidadosamente titulada em apenas inspiração. Um nível limite predefinido de pressão é necessário para abrir uma válvula unidirecional e permitir fluxo inspiratório, o que é importante para garantir titulação precisa da resistência como alguns outros IMT dispositivos são dependentes do fluxo, o que significa que o a resistência varia com o esforço do paciente.

Martins M. (2018), afirma que a necessidade de suporte ventilatório invasivo é cada vez mais comum em pacientes gravemente enfermos. Sua utilização é crucial como um complemento no tratamento da doença subjacente, visando garantir a estabilidade respiratória. No entanto, quando o suporte ventilatório é mantido por mais de 12 horas, existe o risco de hipotrofia dos músculos respiratórios e diminuição da força e resistência do sistema respiratório. Isso desencadeia um processo de enfraquecimento da função do diafragma devido à falta de atividade muscular.

De acordo com Bezerra O. e Pereira M. (2018), o desmame ventilatório é o procedimento que visa interromper a ventilação mecânica invasiva (VMI) e remover o tubo endotraqueal quando o paciente está clinicamente pronto para voltar a respirar espontaneamente. O objetivo é avaliar a taxa de sucesso ou insucesso na extubação, monitorar o processo de desmame ventilatório e reunir dados para desenvolver um indicador de qualidade dos serviços de fisioterapia.

Contudo Dellweg et al., (2017), o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) é uma intervenção fisioterapêutica que tem como objetivo recrutar as fibras musculares e fortalecer os músculos inspiratórios por meio de dispositivos que aplicam uma carga de pressão linear durante a inspiração. É amplamente empregado para aumentar a força muscular e a resistência à fadiga dos músculos inspiratórios, o que resulta em uma melhora da capacidade vital e na redução da sensação de falta de ar (dispneia). Isso, por sua vez, facilita o processo de desmame da ventilação mecânica (VM) e contribui para a diminuição do tempo de internamento do paciente.

De acordo com Vilaça et al., (2019), existem vários dispositivos disponíveis para a realização do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI), incluindo o Powerbreathe Classic, Powerbreathe Plus, Powerbreathe K5, Threshold, entre outros. O paciente realizará uma série de exercícios com um desses dispositivos, superando uma resistência inspiratória para fortalecer os músculos inspiratórios. Como resultado, o paciente experimentará melhorias na função pulmonar e na mobilidade tóraco abdominal. Isso demonstra que o TMI é uma abordagem fisioterapêutica segura e eficaz para o fortalecimento dos músculos respiratórios. Justificando que a utilização do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) no contexto do desmame ventilatório é uma ação de grande importância, não apenas para o paciente, que poderá receber alta mais cedo, mas também para os fisioterapeutas e a equipe multidisciplinar, uma vez que isso liberará leitos hospitalares, permitindo atender outras pessoas que necessitem de assistência. A rotatividade de leitos, por sua vez, contribuirá para a redução dos custos hospitalares. Nesse contexto, o objetivo presente deste artigo é demonstrar a eficácia do treinamento muscular inspiratório (TMI) no desmame de pacientes adultos submetidos à ventilação mecânica invasiva.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. Esta pesquisa está baseada no uso de fontes secundárias e outras produções científicas, as bases de

dados que foram consultadas de acordo como descritores foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), atualiza revista, Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (Pubmed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Repositório Institucional, ABCS Health Sciences (ABCS), Revista pesquisa em fisioterapia (RPF), society of critical care medicine (SCCM), revista perspectiva: ciência e saúde, através dos títulos que se enquadram no assunto. Em seguida foi realizada a leitura dos artigos, para avaliar os critérios de exclusão e inclusão para elaboração do projeto de pesquisa. Arquivos de com critérios de inclusão são: o arquivo do artigo na íntegra; publicados em português, inglês e espanhol, publicados no período de 2013 a 2023. Arquivos com critérios de exclusão são: estudos que apenas tinha sido disponibilizado resumos, artigos incompletos e títulos de artigos que não condizem com descritores.

A busca no banco de dados rendeu 97 títulos de artigos exclusivos. Destes, 63 foram excluídos e selecionados. 34 artigos com rastreamento de título. Dos 34 artigos, 28 foram selecionados após leitura dos resumos considerados pertinentes. Contudo, uma leitura mais atenta dos artigos revelou que 11 deles não atendiam a todos os critérios; a seleção final contou com 17 artigos, conforme mostra a Figura 1.

Foram lidos 17 artigos de forma analítica e seletiva e tabulados com informações relevantes da pesquisa como primeiro autor, ano de publicação; propósito; amostra; métodos; resultados e finalmente conclusão conforme mostrado na Tabela 1.

Figura 1. Fluxograma da pesquisa de artigos.

Fonte: elaboração pelo autor, 2023.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

A tabela apresenta as características dos estudos incluídos nesta revisão integrativa, apresentando os seguintes pontos: autor e ano de publicação, base de dados, títulos e resultados.

Tabela 1. Resultados da pesquisa.

AUTOR E ANO	BASE DE DADOS	TÍTULO	RESULTADOS
Volpe et al. (2016)	Scielo	Influência do treinamento muscular inspiratório no desmame da ventilação mecânica: uma revisão sistemática	O Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) empregando equipamentos com limiar de pressão conduz a um incremento na força muscular inspiratória e, dessa forma, pode ser tido como uma alternativa de tratamento mais eficaz, com o potencial de otimizar o êxito do processo de

			desmame ventilatório em indivíduos em situação de risco de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) prolongada.
Condessa et al. (2013)	Pubmed	O treinamento muscular inspiratório não acelerou o desmame da ventilação mecânica, mas melhorou o volume corrente e as pressões respiratórias máximas: um ensaio randomizado	O treinamento muscular inspiratório não reduziu significativamente o período de desmame, mas aumentou a força muscular respiratória e o volume corrente.
Moreno et al. (2019)	Pubmed	Eficácia do treinamento muscular respiratório no desmame da ventilação mecânica em pacientes com ventilação mecânica por 48 horas ou	Não se observaram diferenças estatisticamente relevantes na mediana do tempo de desmame da Ventilação Mecânica (VM) entre os conjuntos de pacientes, nem na probabilidade de extubação entre os

		mais: ensaio clínico controlado randomizado	grupos. A discrepância na média da alteração da Pressão Inspiratória Máxima totalizou 0,46. O treinamento dos músculos respiratórios não evidenciou eficácia na diminuição do período de desmame da ventilação mecânica ou no aumento da força muscular respiratória na coorte em análise
Tonella et al. (2017)	Pubmed	Treinamento muscular inspiratório em unidade de terapia intensiva: uma nova perspectiva	O dispositivo de EMIE é seguro, promove aumento da PImáx e leva a um tempo de desmame ventilatório menor do que o observado em pacientes tratados com PNI.
Pascotini et al. (2014),	Abcs Health Sciences	Treinamento muscular respiratório em pacientes em desmame de ventilação mecânica	Houve aumento ($p=0,02$) da FR e diminuição da PImáx ($p=0,04$) no GI, demonstrando aumento do trabalho respiratório e perda de força muscular entre o primeiro e o sétimo

			<p>dia do desmame. No GII as variáveis não se alteraram significativamente, observando-se a manutenção da função respiratória.</p>
<p>Araújo et al. (2016)</p>	<p>Revista Pesquisa Em Fisioterapia (Rpf)</p>	<p>treinamento muscular inspiratório na síndrome de guillain-barré: relato de caso</p>	<p>Observou-se aprimoramento na resistência e na força dos músculos inspiratórios mediante a implementação do Treinamento Muscular Inspiratório, o que beneficia o processo de retirada da ventilação mecânica, reduzindo as complicações relacionadas à Ventilação Mecânica (VM) e diminuindo a duração da internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)</p>
<p>Elkins, M. & Dentice, R. (2015)</p>	<p>Pubmed</p>	<p>Treinamento muscular inspiratório facilita o desmame da ventilação mecânica em</p>	<p>Foram incluídos dez estudos que envolveram um total de 394 participantes. Foi observada uma alta heterogeneidade em algumas das</p>

		<p>pacientes internados em unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática</p>	<p>análises combinadas. As metanálises de efeitos aleatórios indicaram que o treinamento teve um impacto significativo e positivo na Pressão Inspiratória Máxima (diferença média de 7 cmH₂O, intervalo de confiança de 95% de 5 a 9), no Índice de Respiração Rápida e Superficial (diferença média de 15 ciclos por minuto por litro, intervalo de confiança de 95% de 8 a 23) e na taxa de sucesso no processo de desmame (risco relativo de 1,34, intervalo de confiança de 95% de 1,02 a 1,76)</p>
<p>Jaenisch et al. (2017)</p>	<p>Revista Perspectiva: Ciência E Saúde</p>	<p>efeito do treinamento muscular inspiratório no desmame e extubação de pacientes em ventilação mecânica:</p>	<p>Os estudos evidenciam que o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) com o dispositivo Threshold é eficaz na melhoria dos indicadores de sucesso no desmame e na extubação da</p>

		uma revisão de literatura	ventilação mecânica, destacando-se como uma ferramenta significativa a ser incluída nos protocolos de unidades de terapia intensiva (UTI).
Epaminondas et al. (2020)	Researchgate	Os efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes sob ventilação mecânica invasiva no processo de desmame: revisão de literatura	O tempo estendido de ventilação mecânica ligado a um período prolongado de desmame também pode estar associado à fraqueza muscular respiratória. O treinamento dos músculos inspiratórios (TMI) é uma intervenção terapêutica empregada para fomentar o incremento da potência e da capacidade dos músculos inspiratórios, podendo auxiliar na realização do desmame de forma mais rápida

Smith et al. (2014)	Pubmed	Efeito do treinamento na compensação da carga inspiratória em pacientes internados em UTI sob ventilação mecânica desmamados e não desmamados	Após o Treinamento Muscular Inspiratória (IMT), a PImax aumentou significativamente em toda a amostra (P = 0,03). Tanto antes como depois da IMST, os indivíduos que tiveram sucesso no desmame geraram um fluxo e volume de ILC mais elevados em comparação com aqueles que não tiveram sucesso. Além disso, o fluxo de ILC, o volume corrente e o ciclo de trabalho aumentaram após o processo de desmame da ventilação mecânica
---------------------	--------	---	--

Fonte: elaboração pelo autor, 2023.

Segundo Volpe (2016), para ser classificado como clinicamente eficaz, o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI), sem considerar o dispositivo empregado na capacitação, precisa ocasionar um aumento notório na Pressão Inspiratória Máxima (PImáx), isto é, elevar a resistência e a habilidade de produção de força dos músculos inspiratórios, o que, por conseguinte, resulta em um incremento na taxa de êxito no desmame da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) e/ou na redução do período de desmame.

Condessa et al. (2013) conduziu uma pesquisa com 92 pacientes, com o objetivo de avaliar se a Terapia de (TMI) acelera o processo de desmame da ventilação mecânica, aprimora a força dos músculos respiratórios, o volume de ar inspirado por ciclo respiratório e o índice de respiração rápida e superficial. O estudo envolveu a aplicação de dois protocolos diferentes: um protocolo padrão para o grupo de controle e outro, para o grupo experimental, que incluiu o uso de um dispositivo linear com uma carga correspondente a 40% da Pressão Inspiratória Máxima (P_Imax). Os resultados demonstraram um aumento na força dos músculos respiratórios e no volume corrente no grupo experimental, entretanto, não foi observada uma redução no tempo necessário para a retirada do suporte ventilatório.

Da mesma forma Moreno et al. (2019), utilizando um dispositivo linear, neste caso com um protocolo adaptando a resistência linear a 50% da Pressão Inspiratória Máxima (P_Imax) em pacientes com traqueostomia, a pesquisa realizada por também não revelou divergências substanciais no que concerne à eficácia do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) na redução do tempo de desmame da Ventilação

Mecânica (VM), nem no aumento da força dos músculos respiratórios na coorte estudada.

Entretanto Tonella et al. (2017), ao comparar a aplicação do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) com um Esquema de Nebulização Intermitente (INP) em um estudo preliminar, prospectivo e aleatório, em indivíduos traqueostomizados sob Ventilação Mecânica (VM), o TMI revelou um resultado substancial (P=0,0192) no que concerne à redução do período de desmame ventilatório, quando contrastado com os pacientes submetidos somente ao INP. Um outro achado foi o aumento da Pressão Inspiratória Máxima (P_Imáx), um indicador relevante para a aprimoração da força muscular inspiratória.

Pascotini et al. (2014), fez um estudo onde os pacientes foram aleatoriamente designados para o grupo de controle (G1) e o grupo experimental (GII). No início do processo de desmame, no primeiro dia, foram realizadas avaliações da força dos músculos respiratórios. Durante uma semana, o G1 recebeu três sessões de fisioterapia tradicional, enquanto o GII incorporou, adicionalmente, o Treinamento Muscular Inspiratório com o dispositivo Threshold. No GII, as variáveis não apresentaram mudanças significativas, o que indica a manutenção da função respiratória. Portanto, o Treinamento Muscular Respiratório demonstrou ser benéfico, assegurando a preservação dos parâmetros respiratórios, o que pode representar um recurso útil no processo de desmame.

Araújo et al. (2016), afirma que a técnica de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) promove o aprimoramento da resistência e da força muscular, sendo aplicável a pacientes críticos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme indicam diversas evidências científicas. Os resultados de vários ensaios clínicos disponíveis em bases de dados indicam que a implementação desse treinamento pode resultar em benefícios, tais como melhoria da capacidade funcional muscular, redução da sensação de falta de ar e aumento da resistência à fadiga dos músculos inspiratórios. Isso, por sua vez, contribui para a melhora da tolerância a exercícios, reduz o tempo de permanência na UTI e, como resultado, aprimora a qualidade de vida dos pacientes.

Elkins M, Dentice R. (2015), relata que o treinamento muscular inspiratório aplicado a pacientes selecionados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) contribui para a facilitação do processo de desmame, com a possibilidade de reduções no período de internação e na necessidade de suporte ventilatório não invasivo após a extubação. A heterogeneidade observada nos resultados sugere que os efeitos do treinamento muscular inspiratório podem variar e podem depender de fatores como os elementos do cuidado convencional ou as características individuais do paciente.

Jaenisch et al. (2017), relata que foram avaliados os impactos do Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) com o dispositivo Threshold em comparação com um grupo de controle. Os estudos selecionados revelam variação nos procedimentos adotados, no entanto, apontam melhorias na força muscular inspiratória (P_{Imax}) e no índice de Tobin (Fr/Vc), com uma redução no tempo de desmame e no período de permanência na unidade de terapia intensiva (UTI). Essas melhorias indicam maior probabilidade de sucesso no processo de desmame e extubação da ventilação mecânica, bem como uma redução na taxa de mortalidade.

Epaminondas et al. (2020), afirma que o treinamento de fortalecimento muscular aprimorou a P_{Imax} , elevou a frequência cardíaca, aprimorou a oxigenação e a força dos músculos inspiratórios, reduziu o período de internação, melhorou os níveis de PaO_2 , contribuindo assim para o êxito no desmame. Foi demonstrado que a utilização do treinamento de fortalecimento muscular facilita o processo de desmame da ventilação mecânica.

Contudo Smith et al. (2014), diante desse cenário, um estudo de coorte retrospectivo foi conduzido com o objetivo de avaliar a resposta do Índice de Limiar de Complacência (ILC) à carga de pressão-limiar utilizada no Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) durante o desmame desafiador e após a conclusão do desmame. Os resultados obtidos sugeriram respostas distintas entre os dois grupos, mas indicaram a presença de esforços musculares inspiratórios dinâmicos que podem potencialmente ter um impacto positivo no processo de desmame.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os resultados obtidos neste estudo, esta revisão de literatura sugere que o treinamento muscular inspiratório tem o benefício alcançado com um dispositivo de carga limiar, que é significativo para pacientes que desmamam da ventilação mecânica em UTI.

Estes benefícios incluem um aumento do P_{Imáx}, um desmame mais bem sucedido e uma possível redução do período de Ventilação prolongada, se realizado em pacientes apropriados e sob supervisão constante.

No desfecho da pesquisa, foi notado que todos os estudos incluídos nesta revisão examinaram a Pressão Inspiratória Máxima (P_{Imáx}), com resultados consistentemente positivos ao se empregar o Treinamento Muscular Inspiratório (TMI). Além disso, foram observados resultados satisfatórios em relação ao Índice de Tobin (Índice de Respiração Superficial) e sucesso no processo de desmame, com uma redução no tempo necessário para a sua conclusão

5. REFERÊNCIAS

ARAUJO, A. M. et al. **Treinamento muscular inspiratório na síndrome de Guillain Barré: relato de caso.** Revista Pesquisa em Fisioterapia, v. 6, n. 4, 2016.

BEZERRA, C. H. O; PEREIRA, D. M. **Taxa de Sucesso do Desmame Ventilatório de Pacientes Mecanicamente Ventilados: Estudo de Demanda para Indicador de Qualidade de uma UTI de Hospital Público de Campo Grande, MS.** Ensaios e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde, v. 22, n. 2, p. 97-103, 2018.

BISSETT, B. M.; LEDITSCHKE, I. A.; NEEMAN, T.; BOOTS, R.; PARATZ, J. **Inspiratory muscle training to enhance recovery from mechanical ventilation: a randomised trial.** Thorax. 2016 sep1;71(9):812-9

CARVALHO, R. & CARVALHO, N. **Efetividade do treinamento muscular inspiratório precoce nos pacientes submetidos à ventilação mecânica: um ensaio clínico aleatorizado.** 10.13140/rg.2.2.21827.55844. 2019.

CONDESSA, R. L. et al. **O treinamento muscular inspiratório não acelerou o desmame da ventilação mecânica, mas melhorou o volume corrente e as pressões respiratórias máximas: um ensaio randomizado.**

J Fisioter. Junho de 2013; 59(2):101-7. DOI: 10.1016/S1836-9553(13)70162-0. PMID: 23663795.

DELLWEG, D. et al. **Inspiratory muscle training during rehabilitation in successfully weaned hypercapnic patients with COPD. Respiratory Medicine.** Germany, v.123, p.116-12, feb.2017.

ELKINS, M. & DENTICE, R. **O treinamento muscular inspiratório facilita o desmame da ventilação mecânica em pacientes internados em unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática.** J Fisioter. Julho de 2015; 61(3):125-34. DOI: 10.1016/j.jphys.2015.05.016. EPub 2015 16 de junho. PMID: 26092389.

EPAMINONDAS, L.; DIAS, W.; SANTOS, R. **Os efeitos do treinamento muscular inspiratório em pacientes sob ventilação mecânica invasiva no processo de desmame: revisão de literatura.** Saúde e Desenvolvimento Humano. 8. 151. 10.18316/sdh.v8i2.6275. 2020.

JAENISCH, R. B. & SCHMIEDEL, J. E. **Efeito do treinamento muscular inspiratório no desmame e extubação de pacientes em ventilação mecânica: uma revisão de literatura.** Revista Perspectiva: Ciência e Saúde, v. 2, n. 2, 2017.

MARTINS, M. A. V. **Avaliação de fatores clínicos e laboratoriais preditivos da dificuldade de desmame ventilatório em pacientes adultos.**

MORENO, S. L. M. et al. **Eficácia do treinamento muscular respiratório no desmame da ventilação mecânica em pacientes com ventilação mecânica por 48 horas ou mais: Ensaio Clínico Randomizado Controlado.** Med Intensiva (Engl Ed). Março de 2019; 43(2):79-89. Inglês, Espanhol. DOI: 10.1016/j.medin.2017.11.010. EPub 2018 Fev 3. PMID: 29398169.

PASCOTINI, F. S.; DENARDI, C.; NUNES, G. O.; TRVISAN, M. E.; ANTUNES, V. P. **Treinamento muscular respiratório em pacientes em desmame de**

ventilação mecânica. *ABCS Ciências da Saúde*, 39 (1). 2014.

<https://doi.org/10.7322/abcshs.v39i1.253>

SANTOS, D. G. & LAGO, M. G. S. **Treinamento muscular inspiratório no desmame ventilatório.** *Ver. Eletrônica Atualiza Saúde*. Salvador, v. 9, n. 9, p. 42-50, jul/dez 2021.

SMITH, B. K.; GABRIELLI, A.; DAVENPORT, P. W.; MARTIN, A. D. **Efeito do treinamento na compensação da carga inspiratória em pacientes de UTI ventilados mecanicamente desmamados e não desmamados.**

Cuidados respiratórios. Janeiro de 2014; 59(1):22-31. DOI:

10.4187/respcare.02053. EPub 2013 13 de junho. PMID: 23764858; PMCID: PMC4157996.

TONELLA, R. M. et al. **Treinamento muscular inspiratório em unidade de terapia intensiva: uma nova perspectiva.** *J Clin Med Res*. 2017 Nov;

9(11):929-934. DOI: 10.14740/jocmr3169w. EPub 2017 Outubro 2. PMID:

29038671; PMCID: PMC5633094.

VILAÇA, A. F. et al. **O efeito do treinamento muscular inspiratório em idosos sobre a qualidade de vida, resposta imune, força muscular inspiratória e de membros inferiores: um ensaio clínico randomizado.**

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 22, 2020.

VOLPE, M. S.; ALEIXO, A. A.; ALMEIDA, P. R. M. N. **Influência do**

treinamento muscular inspiratório no desmame da ventilação

mecânica: uma revisão sistemática. *Fisioterapia em Movimento*, v. 29, p.

173-182, 2016.

Currículo do autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil